

**LAGOCHILUS INEBRIANS O‘SIMLIGINI KO‘PAYTIRISHDA BIOTEXNOLOGIK
METODLARDAN FOYDALANISH VA UNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI
BAHOLASH**

¹Sultonova Kumush Ruzimurod qizi, ²Xodjayeva Nasiba Jo‘raqulovna

¹Samarqand davlat veterinariya meditsinasi va chorvachilik biotexnologiyasi universiteti,
Biotexnologiya kafedrası o‘qituvchisi, (PhD)

²Samarqand davlat veterinariya meditsinasi va chorvachilik biotexnologiyasi universiteti,
Biotexnologiya kafedrası dotsenti

Annotatsiya. Tadqiqotlarimiz davomida laboratoriya va issiqxona sharoitida o‘shiga moslashtirilgan *Lagochilus inebrians* o‘simligining biotexnologik usullardan foydalangan holda mikroklonal ko‘paytirish, saqlash va rivojlantirish tizimi mexanizmini ishlab chiqish va iqtisodiy samaradorligini baholashdan iboratdir. Shunga ko‘ra biotexnologik usullar asosida *Lagochilus inebrians*ni ko‘paytirish, aseptik namunalari olish maqsadida uning maxsus vegetativ segmentlaridan foydalanildi.

Kalit so‘zlar: *L. Inebrians* barg qo‘ltig‘i kurtaklari, MS ozuqa muhiti, o‘simlik kallusi, o‘rtacha ildiz otish chastotasi.

Аннотация. В ходе наших исследований проведена разработка механизма микроклонального дисплея, сохранение и развитие растения *Lagochilus inebrians*, адаптированного к выращиванию в лабораторных и тепличных условиях, с использованием биотехнологических методов, а также оценка экономической эффективности. Соответственно, для демонстрации и получения ацертических образцов биотехнологическими методами были использованы специальные вегетативные сегменты *Lagochilus inebrians*.

Ключевые слова: пазушные почки листьев *L. Inebrians*, питательная среда MS, растительный каллус, средняя частота укоренения.

Abstract. In the course of our research, the development of the mechanism of microclonal display, preservation and development of the *Lagochilus inebrians* plant, adapted to growth in laboratory and greenhouse conditions, using biotechnological methods, and economic efficiency evaluation. Accordingly, special vegetative segments of *Lagochilus inebrians* were used in order to show and obtain acertic samples on the basis of biotechnological methods.

Keywords: *L. Inebrians* leaf axillary buds, MS medium, callus tissue, average rooting frequency.

Kirish. Dunyoda istiqbolli dorivor o‘simliklarning biologik xususiyatlarini o‘rganish, ularning tibbiyotdagi ahamiyatli jihatlarini aniqlash, madaniylashtirish va ko‘paytirish hamda farmakologiya sanoatini tabiiy manbalarga asoslangan xom-ashyo bazasi bilan taminlash bo‘yicha izlanishlar olib borilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5853-son Farmonida qishloq xo‘jaligi mahsulotlari yetishtiruvchilarning talablari asosida viruslardan xoli, yuqori hosilli sertifikatlangan urug‘ va ko‘chatlarni yetishtirish va yetkazib berish tizimini samarali yo‘lga qo‘yish vazifalari belgilab berilgan.

Tadqiqotning obyekti sifatida *Lagochilus inebrians* Bunge tanlangan.

Tadqiqotning usullari. Tadqiqotlarda *in vitro*, *ex vitro*, *in situ*, *ex situ* biotexnologik usullardan foydalanilgan.

OLINGAN NATIJALAR VA ULARNING TAHLILI

O‘simlikdan olingan steril namunalar (5×5 mm) o‘shish regulyatorlari auksin va sitokinin qo‘shilgan B₅ va BDS agarli ozuqa muhitiga ekildi. Birlamchi eksplant yuzasida birinchi o‘simtalarning paydo bo‘lishi ozuqaviy muhitga inokulyatsiya qilinganidan keyin 15-17-kunida qayd etildi, yana 2,5-3 haftadan so‘ng yaxshi shakllangan 3,5 mm gacha uzunlikdagi o‘simtalarning hosil bo‘lishi kuzatildi(1-jadval).

1-jadval

***Lagochilus inebrians* namunalarida qo‘shimcha to‘qimalarning yangilanishiga ozuqa muhit komponentlarning ta’siri**

Ozuqaviy muhit	Laboratoriyada o‘shishga moslashgan <i>Lagochilus inebrians</i>		Issiqxonada o‘shishga moslashgan <i>Lagochilus inebrians</i>		Dalada o‘shishga moslashgan <i>Lagochilus inebrians</i>	
	Regeneratsiya chastotasi, %	Kurtaklar, dona.,eksp.	Regeneratsiya chastotasi, %	Kurtaklar, dona.,eksp.	Regeneratsiya chastotasi, %	Kurtaklar, dona.,eksp.
B ₅ +BAP5,0+NSK 2,0	50	2,4±0,2	-	-	65	2,0±0,5
B ₅ +BAP0,4+NSK 3,2+ISK 2,3	45	2,7±0,5	40	1,5±0,5	40	2,0±0,8
BDS+BAP 5,0 +NSK 2,0	-	-	-	-	-	-

Eslatma: “-“ - ma’lumot yo‘q

Kesilgan, ya’ni jarohatlangan o‘simlik to‘qimalari yuzasiga yaqin joyda qo‘shimcha kurtaklarning tiklanishi qayd etilgan va shu bilan birga o‘rganilgan namunalarda mikroo‘simtalarining rivojlanishi kuzatildi.

In vitro kulturalashda tasodifiy mikroo‘simtalarning hosil bo‘lish intensivligida farqlar aniqlandi. Birlamchi eksplantlarning to‘qimalaridan *de novo* hosil bo‘lgan kurtaklarning minimal soni (1,7±0,8 dona/eksp.) issiqxona sharoitida o‘shishga moslashgan *Lagochilus inebrians* uchun xos ekanligi qayd etildi. *In vitro* kulturalarining boshlang‘ich bosqichida olingan mikro vegetativ o‘simtalar o‘rganilayotgan namunalarning klonal mikroko‘paytirishni optimallashtirish imkonini berdi. Buning uchun ko‘payish bosqichida turli xil mineral va gormonal kombinatsiali ozuqaviy muhitlari ishlatildi.

Lagochilus inebrians kultivatsiyasida hosil bo‘lgan mikroo‘simtalar soniga ozuqa muhiti komponentlarining sezilarli ta’siri kuzatilmagan (2-jadval). Barcha o‘rganilgan namunalarning har bir eksplantda o‘rtacha 2,5 ta tasodifiy kurtaklar hosil bo‘lgan. Shuningdek ushbu natijalar tahlilida tanlab olingan 5,0 mkM BAP va 2,0 mkM NAA o‘z ichiga olgan BDS ozuqaviy muhitda kurtaklar shakllanishining biroz pasayishi kuzatildi. Regeneratsiya chastotasining muhit tarkibiy qismlariga bog‘liqligini tahlil qilganimizda, B₅ mineral bazasidan foydalanish to‘qimalarning faolroq tiklanishiga olib kelganligi aniqlandi.

2-jadval

***Lagochilus inebrians* adventiv mikroktaklarining qayta tiklanishiga oziqaviy muhit komponentlarining ta'siri**

Ozuqa muhiti	Regeneratsiya chastotasi, %	Kurtaklar soni, dona\eksp.
BDS (nazorat)	30	2,5±0,3
BDS+0,1 mkM BAP	25	2,0±0,5
BDS+5,0 mkM BAP+2,0 mkM NSK	30	2,5±0,2
B ₅ (nazorat)	20	2,5±0,2
B ₅ +0,1 mkM BAP	65	2,5±0,5
B ₅ +0,4 mkM BAP+ 3,2 mkM NSK+2,3 mkM ISK	40	2,5±0,4
B ₅ + 3,2 mkM NSK+2,3 mkM ISK	50	2,5±0,3

Kurtaklar shakllanishining maksimal chastotasi (63,6%) 0,1 mkM BAP bilan to'ldirilgan B₅ muhitida qayd etildi. Ozuqa muhitining bu varianti tabiiy sharoitda o'sadigan *Lagochilus inebrians*ni mikroko'paytirish uchun optimal muhit ekanligi qayd etildi. Intensiv ko'payish bosqichida *Lagochilus inebrians*ning qayta tiklanishi bevosita gemmogenez yo'li orqali davom etdi. O'sishning oxirida mikroo'simtalar ikki-uch dumaloq tangachasimon va bir-ikkita lansetniksimon assimilyatsion barglar hosil qildi. Rivojlanayotgan qo'shimcha to'qimalarda ko'payish muhitida o'z-o'zidan ildiz hosil bo'lishi kuzatildi. Issiqxona sharoitida o'sishga moslashgan *Lagochilus inebrians* namunalarining mikroko'paytirishda eng yuqori regeneratsiya jarayoni kuzatilgan ozuqa muhitlardan foydalanildi (3-jadval).

Ushbu ozuqa muhitida boshqa muhitda o'stirilgan va moslashgan namunalarga nisbatan tabiiy sharoitda o'sgan *Lagochilus inebrians* faol rivojlanish ko'rsatkichlarini namoyon qilish bilan birga yaxshi rivojlangan ildiz tizimini shakllanishi ham kuzatildi. Bunda *Lagochilus inebrians* mikroo'simliklari differentsiatsiyasi va o'z-o'zidan rizogenez jarayoni aniqlanmadi. BDS tarkibi bo'yicha ozuqaviy muhitda turli minerallarni bo'lishi *Lagochilus inebrians* mikroo'simtalarida boshqa muhitga nisbatan faol gemmogenezni yuzaga kelishiga sabab bo'ldi. Barcha sinovdan o'tgan namunalarda ko'chib yuruvchi kurtaklar shakllanishi kuzatildi.

3-jadval

***Lagochilus inebrians* qo'shimcha to'qimalarning yangilanishiga ozuqa komponentlarining ta'siri**

Namunalar	Kurtaklar soni, dona\eksp	
	BDS+5,0 mkM BAP+ 2,0 mkM NSK	B ₅ +0,4 mkM BAP+ 3,2 mkM NSK+2,3 mkM ISK
Issiqxonada o'sishga moslashgan <i>Lagochilus inebrians</i>	2,0±0,5	-
Dala sharoitida o'sadigan <i>Lagochilus inebrians</i>	2,5±0,8	2,5±0,5

Eslatma: " - "ma'lumot yo'q

BDS tarkibi bo'yicha ozuqaviy muhitda turli minerallarni bo'lishi *Lagochilus inebrians* mikroo'simtalarida boshqa muhitga nisbatan faol gemmogenezni yuzaga kelishiga sabab bo'ldi. Barcha sinovdan o'tgan namunalarda ko'chib yuruvchi kurtaklar shakllanishi kuzatildi.

In vitro sharoitda o'simlikning rivojlanishida TDZni auksinlar bilan birgalikda ham, ularsiz ham qo'llash BAP ga qaraganda samaraliroq bo'ldi. Shu bilan birga, maksimal regeneratsiya

tezligi (100%) 5,0 mkM BAP va 2,0 mkM NAA qo‘shilgan B₅ ozuqaviy muhitda aniqlandi. O‘shish regulyatorlarining bu birikmasi har bir eksplantnda 2,9±1,1 mikroo‘simta hosil bo‘lishini ta‘minladi. O‘shish regulyatorlarining bu kombinatsiyasi tabiiy sharoitda o‘sadigan *Lagochilus inebrians* o‘simliklarini mikroko‘paytirish uchun samarali ekanligi isbotlandi. Shu bilan birga, boshqa o‘rganilgan namunalardan farqli o‘laroq, sitokininlarning yuqori konsentratsiyasidan (5,0 va 10,0mkM) foydalanish samaraliroq bo‘ldi. Tadqiqotlar davomida mikroklonal ko‘paytirilayotgan o‘simliklardan olingan natijalar tahlili asosida o‘simliklarning ildizlashi va moslashuvchanlik darajasining oshishi kuzatildi. Bundan keyingi rivojlanish fazalarida o‘simliklar tashqi muhit omillariga asta-sekinlik bilan moslashuvchanlikni namoyon qila boshlaydi.

Kolleksion plantatsiyalar yaratish maqsadida mikroo‘simtalarni ko‘paytirish bosqichida olingan o‘rganilayotgan namunalarni ildiz otish va *ex vitro* sharoitlariga moslashtirish ishlarini olib borishda eksplantlar sifatida vegetativ o‘simlik segmentlaridan foydalanish 12 oylik yetishtirishdan keyin bitta donor o‘simlikdan *Lagochilus inebrians* olish imkonini berdi. *Lagochilus inebrians* o‘simligining yetishtirilgan 10.000 tup ko‘chati uchun jami 30 mln so‘m daromad, shundan 24 mln so‘mi sarf etilgan, 6 mln ming so‘mi sof foyda ekanligi hisobga olinib, rentabellik darajasi 25 % ga teng bo‘lganligi aniqlandi.

Lagochilus inebrians Bunge o‘simligining plantatsiyasini tashkil etishda 90x15x2 tizimida ekilganda tuplanishi hisobiga gektariga 4000 ming tupgacha ko‘chat hosil bo‘ladi va gektariga 3-3,5 tonna quruq massa olish hisobiga tabiatda yig‘ilishi mumkin bo‘lgan o‘simlik massasidan 2-2,5 tonna ko‘p hosil olish imkoniyati yuzaga keladi. Bu tabiatda o‘simlikni yo‘qolib ketishini oldi olinishi bilan birga gektariga yiliga 3-3,2 mlrd so‘m daromad olish imkonini beradi. Ushbu o‘simlikdan olinadigan fiziologik faol moddalar yordamida tayyorlanadigan dori moddalar asosida xorijdan kimyoviy sintetik dorilarning import qilinishining oldi olinishiga ko‘ra ham iqtisodiy tejankorlikka erishish mumkin.

REFERENCES

1. Н.А. Картель., А.В. Кильчевский. Биотехнология в растениеводстве. – Минск: Тэхналогія, 2005. – 310 с.
2. Г.И. Квеситадзе., А.М. Безбородов. Введение в биотехнологию. – М: Наука, 2002. – 283 с.
3. Султонова К. Р., Кушиев Х. Х. Микроклональное размножение *Lagochilus inebrians* Bunge в условиях *in vitro* //Бюллетень науки и практики. – 2022. – Т. 8. – №. 9. – С. 79-85.
4. Султонова К. Р., Кушиев Х. Х., Азаматов Ш. У. Каллусообразование растения *Lagochilus inebrians in vitro* и зависимость процесса укоренения от питательных сред //Интродукция, сохранение и использование биологического разнообразия флоры. – 2022. – С. 171-174.